

O RETROFIT DE EDIFICAÇÕES TOMBADAS: Possíveis caminhos para a atualização tecnológica de fachadas modernistas e a reforma do edifício IRB.

Ana Paula da Conceição Esteves
Mestranda Universidade Federal Fluminense – Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo
Rua Passo da Pátria 156, Bloco D s.541 - São Domingos, Niterói, CEP 24 210 - 240,
tel. 2629 5490
e-mail: anapaulaesteves@gmail.com

Louise Land Bittencourt Lomardo
Professora Doutora Universidade Federal Fluminense – Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo
Rua Passo da Pátria 156, Bloco D s.541 - São Domingos, Niterói, CEP 24 210 - 240,
tel. 2629 5490
e-mail: lovin@cruiser.com.br

O RETROFIT DE EDIFICAÇÕES TOMBADAS: Possíveis caminhos para a atualização tecnológica de fachadas modernistas e a reforma do edifício IRB

Resumo

O edifício modernista sede do IRB – Instituto de Resseguros do Brasil está em processo de reforma e apresenta-se como um objeto de estudo de um tema relevante e de valorização crescente na construção civil no Brasil que é o *retrofit*.

É uma edificação tombada pelo Município do Rio de Janeiro, além de estar em processo de tombamento pelo IPHAN e suas fachadas necessitam de intervenção a favor da eficiência energética e do conforto ambiental do edifício. A observação destes fatos nos remete ao seguinte questionamento: Seria viável um *retrofit*, a atualização tecnológica em fachadas de edificações tombadas?

A proposta deste estudo é incentivar a pesquisa de soluções para a reforma e preservação de edifícios modernistas, propondo uma análise das técnicas e materiais empregados nas intervenções realizadas em referenciais europeus, observando que substituições de materiais e elementos vêm sendo implementados em busca de tecnologias mais evoluídas que configurem um verdadeiro *retrofit*, focando na envoltória da edificação.

Serão apresentados neste trabalho projetos de escritórios de arquitetura europeus que estão focados em reformar e preservar o acervo modernista de seus países. Foram selecionados os projetos de reforma da *ADGB Trade Union* em (Berlim) e *Lycée Chevroliier* em Angers (França). Tais posturas de intervenção e soluções aplicadas são relacionadas neste artigo à reforma do IRB.

Palavras-chave: *retrofit*, edifício tombado, edifício modernista.

Abstract

The modernist building of IRB – Institute of Reinsurance of Brazil is being reformed. It is a relevant case study for a theme with increasing concern in the Brazilian civil construction, which is the historical building retrofitting.

This building is a historical protected one, registered in the Municipality of the City of Rio de Janeiro as a modernist exemplar. And besides that, it is going to be federally protected as well (IPHAN). Their façades need intervention in order to recover worn pieces, to promote energy efficiency and indoor environmental comfort too.

The observation of those facts led us to the following question: How could be legally feasible a retrofit to upgrade technology in the façades of building legally protected?

The purpose of paper is to encourage the search for solutions to reform and preserve modernist buildings, proposing the analysis of techniques and materials that have been applied in interventions in the European references, observing which construction materials and architectural components could be applied to make possible to constitute a true technological retrofit, focusing in the most on the façades of the building.

We present some European architectural projects done by offices which are focused on reform and preservation of the modernist exemplars of their countries. We selected the reform projects of the *ADGB Trade Union* (Germany) and *Chevroliier Lycée* in Angers (France). The intervention solutions presented in this article are related to those ones of the IRB retrofit.

Key-words: *retrofit*, *building legally protected*, *modernist building*.

O RETROFIT EM EDIFICAÇÕES TOMBADAS: Possíveis caminhos para a atualização tecnológica de fachadas modernistas e a reforma do edifício IRB.

Introdução

O *retrofit* de edificações tem sido uma opção de reforma incentivada no Brasil por políticas fiscais e pela iniciativa privada, um cenário bastante promissor já que os nossos edifícios históricos das áreas centrais urbanas estão “envelhecendo” e com isso edificações de importância no contexto de nossas cidades estão deteriorando-se. Além do que existe um movimento crescente de valorização do Centro da Cidade como local de ocupação de empresas, em movimento contrário à evasão ocorrida nas décadas de 1980 e 1990, especialmente tratando-se do Rio de Janeiro. Segundo Moura¹,

“Atrelado ao boom imobiliário, o mercado de retrofit vem crescendo nos grandes centros urbanos do País, onde as áreas para novos empreendimentos estão cada vez mais escassas e caras. Disputados pelos investidores do setor imobiliário, esses edifícios antigos, depois de modernizados, oferecem, além de localização privilegiada, retorno do investimento após um período curto de obra.” (MOURA, 2008)

O presente estudo visa apresentar possíveis caminhos e fomentar estudos para soluções de uma questão que se apresenta de forma recorrente dentro do contexto acima explicitado: É viável o efetivo *retrofit*, a atualização tecnológica de fachadas de edificações tombadas? Na construção civil o termo *retrofit* pode ser aplicado quando se “*incorporam às antigas construções (...) elementos para otimizar o seu desempenho predial*”²

O edifício do IRB- Instituto de Resseguros do Brasil projetado pelos arquitetos “irmãos Roberto” (escritório MMM Roberto) na década de 1940, encontra-se em processo de reforma e consideramos este um adequado objeto de estudo para uma análise mais aprofundada das possibilidades de se conseguir melhorias para o desempenho de uma edificação tombada quanto à eficiência e conforto. Em pesquisa realizada, Corbella³ ressaltou condições das fachadas que necessitariam ser tratadas do ponto de vista do conforto ambiental e através de nossos levantamentos no local foram detectados problemas de condições físicas das esquadrias de janelas que são em madeira. Nestes levantamentos também confirmamos que está sendo instalado o sistema de ar condicionado *self-contained*, com condensação a ar na maioria dos

¹ MOURA, Éride. **Retrofit em alta**. Revista Construção Mercado. Editora PINI, edição 81, abril/2008.

² SILVA, Rosani da Rocha. **Requisitos para projetos de requalificação de edificações preservadas: um estudo de caso na Cinelândia**. Dissertação de Mestrado em Arquitetura. PROARQ. UFRJ, 2004.

³ CORBELLA, Oscar. **Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos – conforto ambiental**. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 151

pavimentos, em substituição aos equipamentos de ar de janela que “povoavam” as fachadas. O IRB está em processo de tombamento pelo IPHAN e teve seu tombamento municipal provisório decretado em 11/07/2006 e segundo o artigo 2º:

“Ficam incluídos no tombamento (...), a cobertura, os materiais de acabamento, vãos e esquadrias originais, além dos demais elementos arquitetônicos e decorativos originais da tipologia estilística das fachadas, além dos demais aspectos físicos relevantes para a sua integridade.”⁴

A possível restauração que será permitida por estes órgãos, não parece solucionar adequadamente a situação que se apresenta, pois as fachadas “quase Leste e Sul”⁵ não receberam, no projeto original, nenhum dispositivo de proteção da radiação solar que atinge as mesmas todas as manhãs. “As aberturas foram dimensionadas de modo a proporcionar um nível de iluminação natural satisfatório, porém, descuidando-se de bloquear a radiação direta, produtora de altos contrastes e ofuscamento”⁶

Segundo o Edital de Licitação N.º 022/2008, que trata da reforma:

“Por ser um edifício em processo de tombamento definitivo, as fachadas e seus materiais de acabamento não serão objetos deste projeto, apenas se considerando a necessidade de revisão geral e aperfeiçoamento de utilização das esquadrias externas. Estas esquadrias, confeccionadas à época da construção, foram executadas em madeira e o processo de tombamento impede sua substituição por outros materiais.”⁷

Através de uma busca por tecnologias empregadas na Europa que, por suas leis restritivas e história de preservação patrimonial, “aprenderam” a lidar com as intervenções para a reutilização de edificações existentes - o que hoje é, em alguns países europeus, atividade preponderante à construção de novos edifícios - pretende-se estudar estas evoluções e soluções, procurando averiguar sua aplicabilidade para o caso IRB em estudo. Na Europa, a renovação de uma edificação de importância no contexto histórico para a região, não necessariamente envolve a alteração total das características arquitetônicas da fachada, pois “pode-se, por exemplo, substituir os componentes antigos por outros tecnologicamente mais apropriados, mantendo-se as características arquitetônicas originais.”⁸

⁴ Decreto n.º 26.712 de 11 de julho de 2006.

⁵ CORBELLA, Oscar. *Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos – conforto ambiental*. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 151

⁶ CORBELLA, Oscar. *Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos – conforto ambiental*. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 151

⁷ LICITAÇÃO IRB-Brasil Re N.º 022/2008.

⁸ OLIVEIRA et al. *Retrofit de fachadas: tecnologias européias*. Revista Técnica, edição 136, 2008.

O *retrofit* como inovação tecnológica

O conceito de *retrofit* é estreitamente relacionado com inovação tecnológica, pois são necessários recursos tecnológicos muitas vezes especialmente desenvolvidos para que seja possível resolver a renovação de determinados elementos arquitetônicos, visando a valorização do empreendimento e a melhoria do seu desempenho operacional e energético.

O termo *retrofit* surgiu nos Estados Unidos e na Europa no final da década de 1990. Segundo Qualharini, “*na construção civil, ele é empregado para descrever um processo de modernização e atualização de edificações, visando torná-las contemporâneas, sem modificação de uso: uma atualização tecnológica.*”⁹

No caso do edifício do IRB, a possibilidade de atualização tecnológica das fachadas Nordeste e Sudeste seria importante para melhorar o desempenho da função corporativa deste ícone da arquitetura moderna.

O tombamento como um desafio ao *retrofit* de fachadas modernistas

As fachadas tombadas tornam-se um desafio para os arquitetos quando são necessárias intervenções para a atualização tecnológica na edificação. Como lidar com tamanhas restrições?

Quando uma edificação é tombada, a princípio o que se pode realizar seria apenas uma restauração e não um *retrofit* ou uma renovação predial, pois a restauração consiste em manter a forma física original da edificação e muitas vezes um *retrofit* requer a instalação de novos dispositivos ou substituição de elementos e materiais. Porém, diante da questão que este artigo coloca, poderíamos testar novos materiais e técnicas que reflitam no menor impacto para o conjunto da obra, mas que possam contribuir para o desempenho de uma edificação tombada, tomando-se como base que em uma restauração “*são consideradas adequadas, entretanto, as intervenções e/ ou uso de materiais diferenciados e fabricados em épocas distintas, quando utilizados como suporte ou complemento, desde que não caracterizem falsificação.*”¹⁰ Ainda segundo Prudêncio e Ribeiro,

“um material em uma restauração deve ser substituído e/ ou acrescentado se houver necessidade técnica com o objetivo do restabelecimento da unidade (...) a Carta do Restauo, de 1972, diz que se as intervenções forem indispensáveis, com fim superior de conservação do bem cultural, essas modificações deverão ser realizadas de modo que

⁹ QUALHARINI, Eduardo L.; FLEMMING, Liane. **Intervenções em unidades de tratamento intensivo (UTI): a terminologia apropriada.**

¹⁰ RIBEIRO, Rosina Trevisan M.; PRUDÊNCIO, W. J. . **As bases éticas da restauração do patrimônio cultural.** Arquitetura: pesquisa e projeto. Coleção PROARQ. Rio de Janeiro: FAU/UFRJ, 1998.

evitem qualquer dúvida sobre a época em que foram empreendidas e da maneira mais discreta possível” (RIBEIRO et al, 1998).

O edifício IRB é uma edificação modernista cuja preservação e a adequada utilização do edifício contribuem para a defesa do nosso patrimônio histórico, pois *“preservar o moderno pode significar resgatar os valores, conceitos e idéias que estavam na raiz da produção de cada um de seus monumentos.”*¹¹ Em artigo elaborado durante os levantamentos iniciais para o projeto de restauro de suas fachadas Lacerda¹² afirmou que:

“(...) todos os materiais presentes no edifício do IRB são em princípio igualmente importantes (...) A substituição deverá ser evitada (...) Quando a substituição for necessária, esta será feita com materiais que se harmonizem com o todo da edificação, que mantenham íntegro o conceito presente à criação da obra e que, sendo novos, deixem clara a sua época, para que não haja falseamento do testemunho que se apresenta”.(LACERDA, 2005).

Contudo levantamos a questão de que a requalificação tecnológica de bens tombados permite que esses edifícios sejam totalmente incorporados de forma produtiva pela sociedade.

Referenciais Europeus

Referencial do Escritório Brenne Gesellschaft: o ADGB

Soluções de reforma e preservação de edifícios modernistas ou que possuam elementos que possam ser aplicados em exemplares modernistas foram encontradas especialmente em países tais como França e Alemanha, pois *“na Europa (...) o mercado de renovação de fachadas é expressivo e existem normas e legislações pertinentes, além da grande quantidade e diversidade de produtos existentes, especialmente no que diz respeito aos componentes de fechamento.”*¹³

Os arquitetos Winfried Brenne e Franz Jaschke do escritório de arquitetura alemão Brenne Gesellschaft, há 30 (trinta) anos vêm trabalhando com preservação e restauração de edificações modernistas, incluindo obras de Walter Gropius, Mies van der Rohe, Erich Mendelsohn, dentre outros. Restaurando o complexo de edifícios da ADGB *Trade Union School*, localizado em Bernau, na Alemanha, ganharam o prêmio *World Monuments Fund/ Knoll Modernism Prize*. Estes edifícios projetados pelo arquiteto da Bauhaus Hannes Meyer, desde sua inauguração, em 1930, apenas sofreram intervenções que os descaracterizam.

¹¹ SCHLEE, Andrey Rosenthal. A preservação do moderno. O caso de Brasília. In. PESSOA, José et al (orgs). **Moderno e Nacional**. Rio de Janeiro: EdUFF, 2006.p.141-156.

¹² LACERDA, Ana Maria C.; D’AFFONSECA, Silvia P. **IRB - Instituto de Resseguros do Brasil: restauro de arquitetura moderna**. HARA - Editora Virtual de História Arquitetura Restauração e Arte, 2005.

¹³ OLIVEIRA Luciana A.; THOMAZ, Ercio; MELHADO, Sílvia B. **Retrofit de fachadas: tecnologias européias**. Revista Técnica, edição 136, 2008.

A ADGB operou durante poucos anos como escola profissionalizante até ser ocupada pelos nazistas e utilizada como local de treinamento. Após a 2ª Guerra Mundial tornou-se centro de educação da *East German Trade Union Federation*, mas chegou a ter seu campus desocupado durante anos. O complexo esteve fora do alcance do público e somente foi “rescoberto” depois da queda do muro de Berlim, em 1989. Dez anos depois, em 1999, o escritório *Brenne Gesellschcraft* ganhou o concurso europeu para a restauração das edificações do campus que hoje funciona como escola profissionalizante novamente.

Fig. 1 - Complexo do ADGB.

Fonte: <http://archrecord.construction.com/news/daily/archives/080813germany.asp>

No projeto realizado por Brenne e Jachke foram recuperados não somente materiais originais, mas também elementos e recursos fundamentais do projeto original que haviam sido “perdidos” pelas intervenções ocorridas anteriormente, desta forma as interferências nas edificações foram marcadas pelo resgate da identidade e dos conceitos do projeto original. Podemos notar estas premissas nas posturas adotadas abaixo descritas:

- Recuperação do jardim de inverno fechado em esquadrias de aço, retomando a forma semi-circular existente em 1930, com acabamento na tradicionalmente projetado na cor vermelho brilhante. Este ambiente havia sido fechado em alvenaria em reforma anterior;

Fig. 2 – ADGB. Intervenção que desconfigurou o jardim de inverno.
Fonte: <http://archrecord.construction.com/news/daily/archives/080813germany.asp>

Fig.3 – ADGB - Hall reconstituído.
Fonte: <http://archrecord.construction.com/news/daily/archives/080813germany.asp>

- As edificações eram marcadas pelos seus tijolos aparentes pintados na cor amarela em trechos estrategicamente projetados. Onde não foi possível recuperar a solução dos tijolos, foram instalados painéis cimentícios e pintados nas cores correspondentes às cores dos dormitórios de alunos;
- No refeitório, havia sido executado um forro fechando a visualização do teto em tijolos de vidro de cobertura deste ambiente. Na reforma atual tal recurso foi recuperado com a retirada do forro. A reabertura de vãos de esquadrias de vidro retomou a integração que existia interior-exterior (ver figuras a seguir 4, 5 e 6).

Fig. 4 e 5 - ADGB. Refeitório original (esquerda) e refeitório reformado em intervenções anteriores com seus “fechamentos” (direita)
Fonte: <http://archrecord.construction.com/news/daily/archives/080813germany.asp>

Fig. 6 - ADGB. Refeitório reforma atual. Retomada da iluminação natural e da integração com o exterior.
Fonte: <http://archrecord.construction.com/news/daily/archives/080813germany.asp>

- A escada lateral de uma das edificações era “vazada” na parte inferior no projeto original, conferindo maior “leveza” ao conjunto. O fechamento realizado em intervenção anterior foi neste projeto retirado, como mostramos nas figuras 7 e 8 abaixo:

Fig. 7 e 8 - ADGB. Escada reformado em intervenções anteriores com seus “fechamentos” (esquerda) e escada recuperada na reforma atual (direita)
Fonte: <http://archrecord.construction.com/news/daily/archives/080813germany.asp>

Os fechamentos em paredes de alvenaria ou concreto e os enclausuramentos de determinados ambientes certamente trouxeram nas reformas anteriores prejuízos para o desempenho da ventilação natural e recursos de iluminação natural, a exemplo das esquadrias de corredores em vidro que passaram anos fechadas em painéis de madeira (já que durante o período sob as regras da Alemanha Oriental não era possível achar vidros apropriados para reparar os por ventura quebrados) e o exemplo do teto do refeitório executado originalmente em blocos de vidro.

Referencial da Fundação Revival: o Lycée Crevrollier

Também na Europa, agindo em nome da preservação e adequações de edificações da era pós-guerra e “pré-consciência energética”, a fundação *Revival (Retrofitting for Environmental Viability Improvement of Valued Architectural Landmark)*, criada há cinco anos através de uma comissão européia, tem como objetivo demonstrar que edificações podem ser reformadas de forma economicamente viável, buscando melhorias do desempenho energético e com procedimentos mitigadores das emissões de CO₂.

Na reforma projetada pelo grupo *Revival* para o Edifício da Escola Chevrollier, localizada em Angers (cidade situada entre Paris e Nantes), construída em 1959, diversos recursos de atualização tecnológica e reforma qualificada foram adotados.

Fig. 14 – *Chevrollier*. Fachada com a colocação dos brises na sala “modelo” de testes.
Fonte: <http://www.revival-eu.net>

Nenhum sistema de ventilação havia sido instalado desde a inauguração do edifício e algumas áreas haviam sido construídas com materiais a base de amianto. Esquadrias de janelas e portas foram construídas em madeira e encontravam-se degradadas (o que pode ser comparado ao estado físico das esquadrias de janelas do IRB antes da reforma). Foram adotadas em Chevrollier soluções corretivas, tais como a inserção de *brises* que são um dos elementos mais utilizados como recurso de controle solar do modernismo e para aumentar o nível de controle, foi instalada uma “cortina” leve feita de uma “malha” transparente, funcionando com demais dispositivos de sombreamento.

O projeto contemplou a substituição dos vidros das esquadrias de janelas e de acordo com a necessidade de cada fachada, com diferentes fatores de transmissão e reflexão. As salas de aula possuíam baixo desempenho da iluminação natural na parte posterior das mesmas e radiação solar direta com excesso de iluminação natural na parte frontal, causando ofuscamento. A estratégia adotada foi o posicionamento de “cortinas” de malha transparentes em pontos determinados e sempre a adequação das características dos vidros de cada fachada, sendo cada uma delas atendida por vidros de fator solar especificado caso a caso.

As edificações também apresentavam impedimentos estruturais para abertura de vãos para adoção de sistema de ventilação natural e mecânica. Novos recursos foram implantados para possibilitar a ventilação, além de adaptações para viabilizar a mitigação de emissão de CO₂, oriundas de motores de sistemas existentes e de transporte de materiais e resíduos das obras de reformas e da construção de novas unidades da escola, aquecimento artificial dentre outras estratégias.

A equipe do *Revival* disponibiliza informações através de cadernos técnicos com diversas estratégias de projeto de reforma de edificações com importância histórica do período que é o foco do trabalho do grupo.

A reforma do IRB: o estudo de preservação em edifício modernista no Brasil

Para a reforma do Edifício-Sede do Instituto de Resseguros do Brasil – IRB, localizado na Avenida Marechal Câmara nº 171, esquina com Avenida Franklin Roosevelt, Centro da Cidade do Rio de Janeiro, foi realizado para as fachadas um memorial de procedimentos e especificações de materiais pela empresa GBM Engenharia e Arquitetura e os serviços que envolveram procedimentos de recuperação, limpeza, complementação de materiais já estão por ser concluídos. Para a área interna estão previstas etapas de reforma e alguns andares já foram finalizados. Cabe destacar as soluções adotadas para os fechamentos do térreo e soluções de alterações de projetos da cobertura.

Fig. 9 – IRB inaugurado.

Fonte: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq078/arq078_00.asp

O pavimento térreo, originalmente projetado “aberto”, foi fechado em 1957 a pedido do então presidente do IRB e os Irmãos Roberto (MMM Roberto) projetaram este fechamento em aço pintado em preto fosco, porém foram detectados muitos focos de corrosão, até devido à proximidade com o mar e à forte brisa constante. Estas esquadrias, na reforma atual, foram substituídas por esquadrias em alumínio anodizado preto, o que incluiu também complemento de fechamento do mezanino do hall de acesso, que passou a ser ocupado por salas de atendimento e reuniões.

Fig. 10 – IRB no ano de 1940

Fonte: (arquivo IRB 1940)

Fig. 11 – IRB. Foto do hall.
Fonte: Ana Paula Esteves, 2009.

Quanto à cobertura, o projeto original era composto por harmoniosos jardins de Burle Marx e painéis de Paulo Werneck. Com as reformas que foram ocorrendo, os jardins e painéis foram retirados e a cobertura chegou a abrigar um refeitório resolvido em uma volumetria muito “fechada”. A reforma atual dos andares já foi realizada na cobertura e o refeitório agora se encontra menor, mais “aberto” para a área externa que recebeu cobertura em estrutura de alumínio e vidro. Já os vãos de esquadrias foram ampliados para criar maior integração das áreas interna e externa. O novo projeto buscou formas mais sinuosas de jardineiras, remetendo às formas do magnífico projeto original.

Fig. 12 – IRB. Foto da cobertura original.
Fonte: <http://www.ceramicanorio.com/conhecernorio/paulowernecknoirb/paulowernecknoirb.html>

Fig. 13 – IRB. Foto da cobertura.
Fonte: Ana Paula Esteves, 2009.

De acordo com a Licitação N.º 022/2008, estão sendo instaladas persianas verticais em PVC na cor branca nos pavimentos. A instalação está respeitando o cronograma de execução das obras nos andares e a partir da observação dos poucos andares onde já foram instaladas, nos parece que esta solução acabará por configurar uma forte interferência visual, compondo uma “grande superfície branca” tanto nas fachadas Nordeste e Sudeste quanto na composta por eficientes *brises*, a fachada Noroeste. Os vidros transparentes de 6 mm foram mantidos e a utilização destas persianas opacas, ao reduzir a radiação direta e também a luz difusa que incide sobre essas fachadas, provocam redução do ofuscamento, mas poderão reduzir, em contrapartida negativa, o desempenho da iluminação natural resultante destas fachadas.

Fig. 15 – IRB. Foto fachada Nordeste.
Fonte: Ana Paula Esteves, 2009.

As esquadrias em madeira foram recuperadas, assim como os demais elementos componentes nas fachadas, com raras interferências de venezianas em telha metálica para a região dos novos equipamentos de ar. A substituição dos equipamentos de ar condicionado de janela pelo sistema anteriormente mencionado de condicionamento tornará as fachadas mais “limpas” novamente.

Soluções de controle solar (radiação, luz natural e ofuscamento) que aparentemente poderiam ser melhoradas com alteração de vidros e o caráter estético de preservação do conjunto da fachada através de persianas do tipo “rolô” ou *roll-on* especificadas visando maior fator de redução solar somada à um determinado nível de transparência, possivelmente trariam melhorias para a eficiência do edifício, diminuindo a carga térmica e conservando assim energia, propostas do *Revival* para dispositivos de sombreamento, por exemplo.

A análise aprofundada de projetos como os aqui apresentados, poderá resultar em um caminho para auxiliar aos necessários *retrofits* para fachadas tombadas através da implantação de adequados novos dispositivos e elementos arquitetônicos “pro - eficiência” energética e conforto ambiental que se integrem ao edifício, preservando seu partido e sua composição arquitetônica.

Fig. 16 – IRB. Foto fachadas Nordeste e Noroeste.
Fonte: Ana Paula Esteves, 2009.

Conclusões

Nesta abordagem foram apresentados alguns escritórios que estão focados em reformar, preservar, edificações do acervo modernista ou edificações de importância histórica de seus países.

É importante ressaltar que os referenciais mencionados neste estudo não são necessariamente tombados por algum órgão de proteção do patrimônio, mas o intuito destas reformas ou restaurações passa pela conservação das características fundamentais da edificação, respeitando a forma e os materiais especificados, porém agregando, onde possível, novas tecnologias a estas antigas edificações. Com isso podem nos ajudar a encontrar soluções técnicas mais apropriadas na preservação de nosso acervo arquitetônico de mesmo estilo arquitetônico, o Moderno.

Cabe mencionar que recursos tecnológicos aplicados nestes projetos, ao serem considerados para situações que ocorram aqui, precisam ser adaptados à nossa realidade e às nossas condições gerais, mas podem contribuir para melhores soluções de preservação de nosso acervo modernista.

A postura projetual dentro de um cenário de trabalho tendo como matéria uma arquitetura tombada que necessita ao mesmo tempo conservação, manutenção e atualização tecnológica, não poderá se afastar do questionamento colocado por Schlee: *“Até que ponto nós podemos modificar, manter ou acrescentar sem que, com isso, o edifício perca a sua autenticidade?”*¹⁴

Além de preservar o patrimônio histórico precisamos nos preocupar na adaptação destes edifícios às novas necessidades de eficiência energética, pois vale lembrar que o mal uso da energia afeta negativamente o meio-ambiente que também precisa ser protegido.

Referências Bibliográficas

AMERICANO, Ana Cecília. **Retrofit. Clássicos com jeito de modernos: Revitalização de edifícios antigos atrai investimentos individuais acima de R\$100 milhões.** Rio de Janeiro, Imóveis (capa), 27/07/2008.

CORBELLA, Oscar. **Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos – conforto ambiental.** Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 151.

Decreto n.º 26.712 de 11 de julho de 2006.

Disponível em: <<<http://www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil/Arquivos/PDF/D26712M.PDF>>> Acesso em: 03/06/09.

DROSTE, Magdalena. **Bauhaus 1919-1933 Reforma e vanguarda.** Ed. Tashen, 2006.

¹⁴ SCHLEE, Andrey Rosenthal. A preservação do moderno. O caso de Brasília. In. PESSOA, José et al (orgs). **Moderno e Nacional.** Rio de Janeiro: EdUFF, 2006.p.141-156.

GAUDIN INGENIERIE. **Refurbishment of Chevrollier High School**.2005.

Disponível em:

<<http://www.revivaleu.net/sites/sitedocs/Chevrollier_refurbishment_April_05.doc>> Acesso em: 26/11/2008.

LACERDA, Ana Maria C.; D´AFFONSECA, Silvia P. **IRB - Instituto de Resseguros do Brasil: restauro de arquitetura moderna**. HARA - Editora Virtual de História Arquitetura Restauração e Arte, 2005.

Disponível em: << <http://www.editoravirtual.netfirms.com/restauro.htm>>> Acesso em: 01/06/09.

MOURA, Éride. **Retrofit em alta**. Revista Construção Mercado. Editora PINI, edição 81, abril/2008.

LICITAÇÃO IRB-Brasil Re N.º 022/2008.

Disponível em:

<<http://www2.irbbrasilre.com.br/documentos/internet_irb/EDITAL_022_20085.pdf>> Acesso em: 06/10/09.

OLIVEIRA Luciana A.; THOMAZ, Ercio; MELHADO, Sílvio B. **Retrofit de fachadas: tecnologias européias**. Revista Técnica, edição 136, 2008.

Disponível em: <<<http://www.revistatechne.com.br/engenhariacivil/136/imprime95951.asp>>> Acesso em: 12/04/08.

QUALHARINI, Eduardo L.; FLEMMING, Liane. **Intervenções em unidades de tratamento intensivo (UTI): a terminologia apropriada**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007 Disponível em:

<<<http://www.cesec.ufpr.br/workshop2007/Artigo-56.pdf>>> Acesso em: 23/11/2009.

RIBEIRO, Rosina Trevisan M.; PRUDÊNCIO, W. J. . **As bases éticas da restauração do patrimônio cultural**. Arquitetura: pesquisa e projeto. Coleção PROARQ. Rio de Janeiro: FAU/UFRJ, 1998.

RIPOLL, D. et al. **Évider, Rénover, Restaurer et Réhabiliter: Dix Interventions de la Ville de Genève Sur son Patrimoine. Publication: Conservation du Patrimoine Architectural de La Ville de Genève**. Département des Affaires Culturelles, 1999. Disponível em: <<www.ville-ge.ch/geneve/amenagement/patrimoine/biblio.htm>> Acesso em: 12/11/2008.

SAYEGH, Simone. **Da teoria à prática. Mercado de requalificação tecnológica de edifícios estimula inovações em prol da sustentabilidade**. Revista Técnica, edição 134, 2008.

Disponível em: << <http://revistatechne.com.br/engenhariacivil/134/imprime89319.asp>>> Acesso em: 17/09/2009.

SCHLEE, Andrey Rosenthal. A preservação do moderno. O caso de Brasília. In. PESSOA, José et al (orgs). **Moderno e Nacional**. Rio de Janeiro: EdUFF, 2006.p.141-156.

SILVA, Rosani da Rocha. **Requisitos para projetos de requalificação de edificações preservadas: um estudo de caso na Cinelândia**. Dissertação de Mestrado em Arquitetura. PROARQ. UFRJ, 2004.

SOKOL, David. **An Architectural Gem in Germany is Reborn**. Architectural Record, 2008.

Disponível em: <<<http://archrecord.construction.com/news/daily/archives/080813germany.asp>>> Acesso em: 22/11/2008.

TAGLIAFERRI, Mariarosaria. et al (orgs). **Industrial Chic – Reconverting Spaces**. Savigliano: LOFT Publications, 2006.

WIAZOWSKI, Igor. **Renovação e requalificação de edifícios de escritórios na região central da cidade de São Paulo: O caso do edifício São Bartholomeu.** Monografia de Especialista em Gerenciamento de Empresas e Empreendimentos na Construção Civil com ênfase em Real Estate – MBA/ USP. São Paulo, 2007.

World Monuments Fund/ Knoll Modernism Prize.

Disponível em: <<<http://www.knoll.com/multimedia/8000/WMFKnollBooklet.pdf>>>

Acesso em: 25/11/2008.